

Agenda:

- Conferencia “Sbrenica” por la Dra. Paula Cisneros, en Universidad de Alcalá de Henares. Junio 2025.
- Conferencia “La Política Agrícola Común”, por el Dr. Andrés Cosialls, en Real Academia Europea Yuste. Julio 2025.

En el interior:

<i>Malí en el Límite: Etnicidad, Yihadismo y Fracaso</i>	8
<i>Las Zonas Geográficas UAS</i>	12
<i>Resilience Warfare: Resistir, adaptarse y prevalecer</i>	14
<i>De la Carretera al Conflicto: Comunicación de los fallecimientos</i>	21
<i>Soberanía Alimentaria y Seguridad Nacional en Rusia</i>	23
<i>El proceso seguido contra el Sr. Al Hassan ante la CPI</i>	27
<i>Sudán del Sur: Consolidación de la Paz Protección de Civiles</i>	29
<i>Consejo de Europa y la lucha contra crimen organizado (II)</i>	31
<i>Guerra, paz y virtud en Aristóteles: la defensa de la patria</i>	33
<i>Miscelánea</i>	34
<i>Summary Résumé Резюме</i>	35

El rearme de Europa: Implicaciones jurídicas y geoestratégicas en el nuevo orden internacional

**Paula CISNEROS
CRISTÓBAL**

Desde sus orígenes, tras la Segunda Guerra Mundial, el proyecto europeo nació con una clara vocación de reconstrucción, pero también de mantenimiento de la paz entre los Estados de Europa. Fueron líderes como Jean Monnet o Robert Schuman quienes apostaron por esta fórmula supranacional que trataba de diluir las antiguas rivalidades y evitar cualquier posible conflicto armado mediante la integración económica. No obstante, el espíritu pacifista por el que se caracterizó Europa durante décadas, alimentado, además, con la desmilitarización de las poten-

La línea de ensamblaje del Airbus A400M Atlas, Sevilla.
Foto: Ministerio de Defensa.

cias derrotadas (como fue el caso de Alemania), se encuentra hoy tensionado por un contexto internacional inestable.

El retorno de la guerra a puertas de Europa con la agresión de Rusia a Ucrania el 22 de febrero de 2022 y la creciente presión para asumir mayores responsabilidades

en materia de defensa y seguridad, tanto a nivel nacional como en el marco de la OTAN y de la propia Unión Europea, está poniendo patas arriba ese modelo de paz fundamentado en la renuncia a la fuerza como instrumento de política exterior, en la primacía

Sigue en la pág. 2

La Protección de las Infraestructuras Energéticas en los Conflictos Armados

Andrés COSIALLS

La protección de las infraestructuras energéticas en tiempo de conflicto armado se rige por el corpus normativo del Derecho Internacional Humanitario, particularmente por las disposicio-

nes contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, así como por el derecho internacional consuetudinario. Desde una perspectiva jurídica, la cuestión central reside en determinar en qué medi-

da estas infraestructuras constituyen bienes civiles protegidos o objetivos militares legítimos, según los criterios establecidos por el DIH.

El punto de partida es el principio de distinción, piedra angular del DIH,

Sigue en la pág. 4

Viene de la Portada: Dra. Cisneros

del *soft power* y en una arquitectura de seguridad esencialmente reactiva y dependiente, casi en su totalidad, del paraguas estadounidense.

No obstante, y por primera vez desde sus orígenes, la Unión Europea ha reaccionado con una contundente política de seguridad y defensa común: financiación de armamento, cooperación militar con terceros Estados, sanciones y un enorme esfuerzo en reforzar su autonomía estratégica. Europa ha comenzado su rearme.

La realidad es que la reacción europea al conflicto en Ucrania no es simplemente un reflejo táctico, sino que supone la manifestación de un proceso mucho más profundo y que, quizá, la Unión Europea (o al menos algunos de sus componentes) llevaba tiempo esperando. La transformación de una Europa “normativa” a una Europa “geopolítica” ha evidenciado que los valores esenciales europeos (la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos) precisan ser defendidos con mucho más que leyes y palabras: necesitan de una verdadera defensa con medios materiales.

En este sentido, se están articulando diversos instrumentos que tratan de sustentar esta transformación. Entre ellos pueden destacarse el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, la Brújula Estratégica, el refuerzo del Fondo Europeo de Defensa, O propuestas legislativas como el Reglamento ASAP para el impulso de la producción de municiones. Todo ello acompañado de una narrativa que ya no se fundamenta de forma exclusiva en la cooperación entre los Estados miembros sino en la disuasión y la autonomía industrial.

A pesar de todas estas iniciativas, la Unión sigue sin ser una verdadera unión política en lo relativo a cuestiones de defensa. Esta competencia permanece en manos de los Estados miembros y, tanto desde

la perspectiva del Derecho de la Unión Europea, como desde la perspectiva del Derecho internacional, el rearme europeo plantea auténticos desafíos. Como se señalaba anteriormente, la política común de seguridad y defensa sigue siendo un área intergubernamental, regida por el Título V del Tratado de la Unión Europea, sin cláusula de atribución directa. Esto dificulta y tensiona la toma de decisiones entre los Estados miembros cuando se requiere rapidez y coordinación, como suele ser preciso en todo lo relativo a seguridad y defensa.

Igualmente, en el marco del Derecho de la Unión, no existe una cláusula de control democrático directo. Las decisiones más relevantes se adoptan en el Consejo de la Unión Europea y no precisan de aprobación parlamentaria previa, lo que genera problemas de legitimidad democrática, sobre todo en lo relativo al destino de fondos públicos europeos a medidas de carácter bélico. Del mismo modo, para llevar a cabo este rearme se necesita una armonización jurídica

entre los Estados miembros cuando se requiere rapidez y coordinación, como suele ser preciso en todo lo relativo a seguridad y defensa. Igualmente, en el marco del Derecho de la Unión, no existe una cláusula de control democrático directo. Las decisiones más relevantes se adoptan en el Consejo de la Unión Europea y no precisan de aprobación parlamentaria previa, lo que genera problemas de legitimidad democrática, sobre todo en lo relativo al destino de fondos públicos europeos a medidas de carácter bélico. Del mismo modo, para llevar a cabo este rearme se necesita una armonización jurídica

en materia de industria y contratación militar. Los programas industriales de defensa que han sido impulsados por la Unión (EDF, EDIRPA, ASAP) exigen una coordinación normativa que aún no está plenamente definida. En este sentido existen serias dudas respecto a la compatibilidad de este tipo de iniciativas con los principios del Derecho de la competencia y la contratación pública. Otra cuestión fundamental a la hora de abordar este rearme es la propia perspectiva del Derecho internacional público y la prohibición del uso de la fuerza. Cualquier contribución armamentística europea a terceros países debe observar siempre los principios de necesidad y proporcionalidad.

En cuanto a este rearme europeo se debe indicar que no está exento de riesgos. En primer lugar, una posible dificultad para la cohesión europea, una suerte de fractura estratégica, especialmente desde el punto de vista de algunos Estados miembros, que apuestan por la OTAN como única garantía efectiva de seguridad, mientras que otros son más favorables a apostar por una verdadera defensa europea autónoma completamente, es decir, independiente del paraguas estadounidense. Por otro lado, pese a los grandes esfuerzos de Bruselas lo cierto es que el mercado de defensa europeo se encuentra

«El rearme europeo simboliza la evolución de una Unión que asume sus desafíos con responsabilidad, construyendo seguridad desde el compromiso con la legalidad y la paz»

Pilotos a bordo de una aeronave militar. Foto: Somchai Kongkamsri (Pexels)

